

АДАПТАЦИОННЫЕ МЕРЫ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА В ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ

¹Ашурметова Н.А., ²Мусаева Н.Н., ³Мирхосилов У.А.

¹К.э.н., доцент, ²Ассистент, ³Студент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11421659>

Аннотация. Узбекистан признан как один из наиболее уязвимых к климатическим изменениям регионов мира, в связи с чем производство продуктов питания и обеспечение продовольственной безопасности находится под угрозой. Наша система земледелия в большой степени зависит от физической среды, и, хотя фермеры привыкли к изменчивости климата, многие уже сообщают о трудностях, связанных с непредсказуемыми погодными и сезонными условиями. Изменить ситуацию могут адаптационные меры, позволяющие укрепить устойчивость фермерских хозяйств.

Ключевые слова: аграрный сектор, адаптация, адаптационные меры, агроэкологические технологии, климатические изменения, производство, сельское хозяйство, фермерское хозяйство, устойчивость.

Abstract. Uzbekistan is recognized as one of the most vulnerable regions in the world to climate change, and therefore food production and food security are at risk. Our farming system is heavily dependent on the physical environment, and while farmers are accustomed to climate variability, many are already reporting difficulties with unpredictable weather and seasonal conditions. Adaptation measures that strengthen the resilience of farms can change the situation.

Keywords: agricultural sector, adaptation, adaptation measures, agro-ecological technologies, climate change, production, agriculture, farming, sustainability.

Несмотря на то, что изучению проблем обеспечения продовольственной безопасности и роли сельского хозяйства в нем уделено достаточно много внимания в научных исследованиях, данные вопросы остаются актуальными и по большей части нерешенными по причине влияния факторов, обуславливающих уровень потребления продовольствия в необходимом объеме и качестве. Климатические и антропогенные изменения, усиление межнациональных конфликтов и военно-политической напряженности в некоторых странах мира, неуклонный рост численности мирового населения, удорожание цен на продукты питания – это те факторы, которые становятся причинами нарастания мирового продовольственного кризиса.

Данные обстоятельства определяют необходимость проведения экономических исследований в области ускоренного эффективного развития сельского хозяйства в качестве важнейшей отрасли, обеспечивающей не только продовольственную безопасность, но и рост экономики, занятости и доходов населения. «Мы неспроста уделяем особое внимание и часто обсуждаем вопросы сельского хозяйства. Так как оно составляет четвертую часть нашей экономики. С ним связаны благополучие нашего народа, стабильность цен, рабочие места», - отметил в этом контексте Президент Республики Шавкат Мирзиёев. [1]

Современный аграрный сектор представлен предприятиями различных организационно-правовых форм, предусмотренных национальным законодательством, в числе которых особое место занимают фермерские хозяйства. Фермерские хозяйства обладают большим потенциалом для обеспечения ускоренного и эффективного развития

сельского хозяйства, расширения производства высококачественной и конкурентоспособной готовой продукции. В Узбекистане сегодня на долю фермерских хозяйств приходится 29,8% валовой продукции сельского хозяйства (табл. 1). Фермерские хозяйства являются основными производителями таких стратегических культур, как хлопок и зерно. [2]

Таблица 1

Структура производства продукции сельского хозяйства [6]

Показатели	2019	2020	2021	2022	2023
Всего-Все категории хозяйств	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Всего-фермерские хозяйства	27,9	28,2	29,3	31,4	29,8
Всего-деханские и подсобные хозяйства	68,3	67,4	65,5	61,7	63,1
Всего-организации, осуществляющие с.х. деятельность	3,8	4,4	5,2	6,9	7,1
Растениеводство-фермерские хозяйства	49,2	52,0	53,1	55,3	53,2
Растениеводство-деханские и подсобные хозяйства	46,8	42,3	40,0	35,7	37,9
Растениеводство-организации, осуществляющие с/х деятельность	4,0	5,7	6,9	9,0	8,9
Животноводство-фермерские хозяйства	5,1	4,9	5,3	6,1	6,3
Животноводство-деханские и подсобные хозяйства	91,2	92,0	91,1	89,3	88,4
Животноводство-организации, осуществляющие с/х деятельность	3,7	3,1	3,6	4,6	5,3

Общая земельная площадь, закрепленная за фермерскими хозяйствами, в 2022 году составила 5409,3 тыс га, из них посеянная площадь 2380,5 тыс га, в том числе под зерновыми культурами – 1196,2 тыс га, техническими культурами – 864,9 тыс га, картофелем – 24,6 тыс га, овощами – 60,6 тыс га, бахчевыми – 37,4 тыс га и кормовыми культурами – 196,8 тыс га (табл. 2).

Таблица 2

Основные показатели деятельности фермерских хозяйств [6]

Показатели	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Земельная площадь, закрепленная за фермерскими хозяйствами, тыс га	6313,5	6 102,9	5 650,5	5 409,3
Продукция сельского хозяйства (в факт ценах, млрд. сум)	60 394,7	70 620,9	88 761,5	108 584,1
Посеянная площадь, тыс га	2 623,2	2 545,6	2 439,9	2 380,5
в т.ч.: зерновых культур	1 334,1	1 317,6	1 244,5	1 196,2
технических культур	1 009,5	954,5	889,9	864,9
из них хлопчатник	972,9	916,0	849,9	820,6
картофеля	11,0	11,2	16,3	24,6
овощей	53,7	53,2	61,8	60,6
бахчей продовольственных	23,9	30,4	36,5	37,4
кормовых культур	190,4	178,8	190,8	196,8

Как видно из таблицы, общая земельная площадь фермерских хозяйств уменьшилась в 2022 году по отношению к 2019 году на 14,3% за счет уменьшения площадей под зерновыми и техническими культурами, в частности хлопчатником. В свою очередь,

посевные площади под картофелем, овощами, бахчевыми и кормовыми культурами имеют тенденцию роста. Такие изменения произошли в результате реформ по оптимизации земель в аграрном секторе и принятых мер по обеспечению внутреннего рынка качественной продукцией и повышению экспортного потенциала страны посредством увеличения объемов производства продовольственной продукции.

Анализ объемов производства основных видов продукции показывает, что в 2023 году в фермерских хозяйствах выращено 6599,8 тыс тн зерновых и зернобобовых культур, что составляет 78,3% от общего объема данной продукции во всех категориях хозяйств, 4173,4 тыс тонн овощей (36,1%), 1418,2 тыс тн бахчевых (55,5 %), 994,1 тыс тн картофеля (27,8 %), 1415,0 тыс тн плодов и ягод (45,3%), 777,1 тыс тн винограда (44,7 %) (табл.3).

Таблица 3

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в фермерских хозяйствах [6]

Показатели	2019	2020	2021	2022	2023
Зерновые и зернобобовые, тыс. тн	6257,5	6256,2	6131,2	6344,6	6599,8
Овощи, тыс. тн	3179,7	3674,3	3959,7	4040,5	4173,4
Бахчи, тыс. тн	884,6	1035,7	1199,8	1312,7	1418,2
Картофель, тыс. тн	499,8	633,5	766,1	908,2	994,1
Плоды и ягоды, тыс. тн	1072,6	1140,1	1210,5	1336,5	1415,0
Виноград, тыс. тн	683,7	663,5	757,0	796,9	777,1
Мясо (в живом весе), тыс. тн	125,7	112,2	137,3	170,2	179,0
Молоко, тыс. тн	462,0	519,8	564,8	629,6	706,7
Яйца, млн.шт.	1142,8	1048,9	1078,7	1198,3	1329,8
Шерсть, тонн	3241	3716	3982	4558	4600
Кокконы, тыс тн	15,7	13,5	14,0	14,5	

Следует отметить, что основная доля произведенной животноводческой продукции приходится на дехканские и подсобные хозяйства, а в фермерских хозяйствах производится 6,3 % мяса, 5,9 % молока и 15,7 % яиц от общего объема данных видов продукции, выращенных во всех категориях хозяйств. В 2023 году в фермерских хозяйствах произведено 179,0 тыс тонн всех видов мяса, 706,7 тыс тонн молока, 1329,8 млн штук яиц, 4600 тонн шерсти и уловлено 98572 т. рыбы.

В фермерских хозяйствах наблюдается положительная динамика и показателей урожайности, в частности, урожайность зерновых и зернобобовых культур повысилась с 43,4 ц/га в 2019 году до 45,3 ц/га в 2022 году, картофеля с 168,2 ц/га до 171,5 ц/га, овощей с 200,5 ц/га до 213,2 ц/га, плодов и ягод с 83,4 ц/га до 89,4 ц/га, бахчей продовольственных с 134,1 ц/га до 152,9 ц/га соответственно (рис. 2).

Рисунок 2. Урожайность основных видов сельскохозяйственной продукции в фермерских хозяйствах, ц/га [6]

Вместе с тем, в настоящее время у фермерских хозяйств большую тревогу вызывают климатические изменения, непредсказуемость погодных условий и природных явлений. Учитывая многолетний опыт ведения сельского хозяйства в республике, фермерские хозяйства используют традиционные знания и опыт предшествующих поколений для приспособления к изменениям климата, но этих знаний оказывается недостаточно для защиты от все более обостряющихся проблем, как засухи, наводнения, пыльные бури, дефицит воды, деградация земель, распространение сорняков и болезней сельскохозяйственных культур, потеря биоразнообразия. Стоит напомнить, что сегодня последствия изменения климата носят более стремительный и масштабный характер, предупредить или смягчить которые возможно только при использовании новок адаптационных мер и инновационных методов ведения сельского хозяйства, обеспечивающих устойчивость к изменению климата. Без адаптации изменение климата может снизить глобальную урожайность сельскохозяйственных культур на 5-30% к 2050 году [5].

Мировая практика показывает, что существует множество способов адаптации фермеров к климатическим изменениям. К примеру, во многих странах (Бразилия, Боливия, Кения, Уганда, Танзания, Эквадор) мелкие фермерские (крестьянские) хозяйства используют такие традиционные сельскохозяйственные методы, как диверсификация сельскохозяйственных культур и севооборот, террасирование, минимальная обработка почвы [3]. Традиционные адаптационные технологии также включают сменную культивацию, подсечные приемы земледелия, практику сжигания, но стоит отметить, в условиях быстро растущего населения данные методы уже не являются устойчивыми.

В Узбекистане, признанном как один из наиболее уязвимых регионов мира, реализуются проекты с участием международных организаций (ПРООН, ФАО), ориентированные на повышение устойчивости и адаптацию фермерских хозяйств к воздействиям изменения климата. В рамках таких проектов внедряются технологии, которые делают сельскохозяйственные культуры устойчивыми к воздействию засухи, засоления или вредителей [4]. В частности, используются схемы посадки сельскохозяйственных культур, учитывающие движение солнца, методы орошения с

использованием гидрогеля, извлечение воды из воздуха, конденсата с помощью сеток, применение различных типов мульчи для разных культур, использование опресненной (путем деминерализации), переработанной, дождевой воды, а также применение спринклерного или капельного орошения.

Решением проблемы дефицита воды становится выведение новых засухоустойчивых сортов сельскохозяйственных культур. Ученые научно-исследовательских центров Узбекистана создают и выводят инновационные сорта хлопчатника, пшеницы, овощей, картофеля, бобовых, бахчевых и других культур, адаптированные к стрессовым факторам (засухе и засоленности почв), к болезням и вредителям. Кроме того, в хозяйствах областей республики внедряются агроэкологические подходы, обеспечивающие минимизацию и смягчение засоления почв, предложенные специалистами ФАО. Приоритетными агроэкологическими технологиями, обеспечивающими возможности для фермеров повышать производительность на низкоплодородных землях, на сегодняшний день являются:

- комплексные и диверсифицированные системы выращивания сельскохозяйственных культур: увеличение количества культур в севообороте; совместное выращивание культур (одновременный рост двух или более культур на одном поле); уплотнённый посев; введение в севооборот многофункциональных покровных культур;

- использование местного генетического разнообразия: сохранение и использование адаптированных к местным условиям сортов сельскохозяйственных культур и пород домашних животных, а также видов деревьев, рыб, насекомых и микроорганизмов, обладающих генетическими характеристиками, необходимыми для выведения новых хорошо адаптированных к изменениям климата сортов, пород, видов:

- повышение органических веществ почвы: севооборот, компостирование, зелёные удобрения, покровные культуры;

- сохранение на поверхности почвы растительных остатков (применение технологий мульчированного, полосового и прямого посева) для уменьшения потерь от испарения влаги с поверхности почвы;

- выращивание двух и более урожаев в год или поликультурные системы: выращивая разнообразные виды сельскохозяйственных культур, включая живые изгороди и сохраняя естественную среду обитания, фермеры могут создавать среду, которая поддерживает полезных насекомых, птиц и других животных;

- система агролесоводства: система управления земельными ресурсами, которая опирается на биологическую взаимосвязь древесной растительности с сельскохозяйственными культурами или с системами животноводства для создания устойчивых экосистем. [3]

В современном мире развитию устойчивого сельского хозяйства способствуют цифровые технологии. Использование информационно-коммуникационных технологий, датчиков и IoT-устройств позволяет мониторить и управлять факторами, влияющими на рост растений, такими как влажность почвы, температура, погода и уровень питательных веществ.

Резюмируя вышеизложенное, сделаем вывод, что устойчивость сельского хозяйства к изменению климата определяет перспективы продовольственной безопасности в стране, и поскольку сельское хозяйство по своей природе подвержено ряду рисков и воздействию климатических факторов, необходимо принятие адаптационных мер, направленных на

предотвращение, уменьшение или устранение последствий изменения климата. Для внедрения технологий, обеспечивающих устойчивость к изменению климата, потребуется государственная поддержка, в частности, программы по внедрению современных технологий берегающего земледелия, осуществлению химической и фитомелиорации засоленных почв, применение современных систем орошения с целью восстановления засоленных почв, повышения их плодородия и др.

REFERENCES

1. Совещание по ожидаемым результатам в аграрной сфере по итогам года и задачам на следующий год под председательством Президента Ш.Мирзиёева 18 октября 2022 года. <https://president.uz/ru/lists/view/5622>.
2. Ашурметова Н.А. Современное состояние и стратегия развития аграрного сектора Республики Узбекистан //Междунар. научный журнал “Наука без границ”, №” (42), 2020 г. С. 18-27. www.nauka-bez-granic.ru.
3. Клементс, Р., Дж. Хэггэр, А. Кезада, и Дж. Торрес (Clements, R., J. Haggar, A. Quezada, and J. Torres, 2011). Технологии по адаптации к изменению климата – Сельскохозяйственный сектор. Кс. Чжу (X. Zhu) (Ред.). Центр ЮНЕП в Рисо, Роскилде (Risø Centre, Roskilde), 2011
4. Программа ИФАД по адаптации малых сельских хозяйств к изменению климата. www.ifad.org/climate/asap
5. World Bank. 2013. Turn Down the Heat: Climate Extremes, Regional Impacts, and the Case for Resilience. A report for the World Bank by the Potsdam Institute for Climate Impact Research and Climate Analytics. Washington
6. Сельское хозяйство Узбекистана. 2019-2022 г. Статистический сборник. Изд-во Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан. Ташкент, 2023.